

УДК 352.9

DOI 10.5281/zenodo.4835814

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД В УКРАИНЕ

Татьяна ФИЛИПЕНКО

доктор наук по государственному управлению, профессор

Анастасия ФИЛИПЕНКО

кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматривается механизм формирования эффективной стратегии управления финансами объединенных территориальных громад (ОТГ), который является главным инструментом обеспечения реализации государственной, региональной и местной политики финансового и социально-экономического развития.

Выделены основные направления финансовой стратегии ОТГ: анализ и оценка финансово-экономического состояния ОТГ; разработка учетной и налоговой политики ОТГ; разработка кредитной и страховой политики ОТГ; управление доходами и расходами ОТГ; управление сбытом продукции и прибылью; выбор инвестиционной политики; оценка достижений ОТГ и т.д.

Реализация стратегии управления финансами ОТГ позволяет повысить авторитет органов местного самоуправления, сделать предсказуемыми и понятными их действия для всех жителей; возбудить в территориальной громаде чувство своей причастности к решениям, которые ориентированы на эффективное развитие территории; гармонизировать интересы и консолидировать всех субъектов территориальной громады для решения жизненно важных для нее проблем; определить на основе консенсуса приоритетные задачи социально-экономического развития территории, необходимые источники финансирования, мероприятия и ответственных за их реализацию.

Ключевые слова: объединенные территориальные громады, финансы, стратегия, управление, бюджет, краудфандинг.

FORMATION OF AN EFFECTIVE FINANCE MANAGEMENT STRATEGY UNITED TERRITORIAL GROMADS IN UKRAINE

Татьяна ФИЛИПЕНКО

PhD, university professor

Анастасия ФИЛИПЕНКО

PhD, associate professor

The article discusses the mechanism for the formation of an effective financial management strategy for united territorial communities (UTC), which is the main tool for ensuring the implementation of state, regional and local policies of financial and socio-economic development.

The main directions of the financial strategy of the UTC are highlighted: analysis and assessment of the financial and economic condition of the UTC; development of accounting and tax policy for UTC; development of credit and insurance policy of UTC; management of income and expenses of UTC; product sales and profit management; choice of investment policy; assessment of the achievements of UTC, etc.

Implementation of the financial management strategy of the UTC allows increasing the authority of local self-government bodies, making their actions predictable and understandable for all residents; to arouse in the territorial community a sense of their involvement in decisions that are focused on the effective development of the territory; to harmonize the interests and consolidate all subjects of the territorial community to solve vital problems for it; determine, on the basis of consensus, the priority tasks of the socio-economic development of the territory, the necessary sources of funding, activities and those responsible for their implementation.

Keywords: united territorial communities, finance, strategy, management, budget, crowdfunding.

Постановка проблемы. В Украине уже много лет ведутся дискуссии по поводу реорганизации (реформы) всей системы публичной

власти в государстве. Однако они, в основном, всегда касались перераспределения полномочий в управленческом треугольнике на наци-

ональном уровне: Президент-Парламент-Верховный Совет.

За время независимости изменения в этой части происходили неоднократно. Однако люди, которые живут в конкретных городах и селах, продолжают сталкиваться с одними и теми же проблемами: недостаток детских садов и школ, не эффективная первичная медицинская помощь, захламленность территорий отходами, загрязнение водоемов, отсутствие качественной питьевой воды и т.д.

Отсюда вывод, что какие-либо изменения на высшем государственном уровне без существенного переосмысления и предоставления новых возможностей органам местного самоуправления, не особо влияют на реальную жизнь граждан.

На современном этапе в Украине система финансового обеспечения выполнения функций, возложенных на местное самоуправление, не в полной мере отвечает потребностям громад, не создает финансовой основы для предоставления всем членам территориальных громад качественных и доступных услуг на основе обеспечения устойчивого развития территории. Фактором развития и эффективности функционирования объединенных территориальных громад (далее – ОТГ) является разработка и внедрение действенных стратегий модернизации системы управления финансами. Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования.

Изложение основного материала.

Разработка эффективной стратегии управления финансами ОТГ является ключевым инструментом обеспечения реализации национальной, региональной и местной политики финансового и социально-экономического развития. На формирование стратегии управления финансами ОТГ влияет ряд факторов, среди которых:

- отсутствие опыта управления финансами ОТГ;
- финансирование ОТГ охватывает территорию нескольких населенных пунктов;
- бюджет ОТГ имеет значительную концентрацию финансовых ресурсов;
- прямые межбюджетные отношения между бюджетом ОТГ и государственным бюджетом;
- высокое качество и доступность публичных услуг, предоставляемых в созданных ОТГ.

Эти факторы ограничивают темпы финансовой реформы на местах и затрудняют решение текущих проблем финансового управления ОТГ. В то же время избежать пробелов в этой области можно путем создания благоприятной среды для позитивных изменений в местных финансах.

Основными направлениями финансовой стратегии ОТГ являются:

- анализ и оценка финансово-экономического состояния ОТГ;
- разработка учетной и налоговой политики ОТГ;
- разработка кредитной и страховой политики ОТГ;
- управление доходами и расходами ОТГ;
- управление сбытом продукции и прибылью;
- выбор инвестиционной политики;
- оценка достижений ОТГ и прочее.

Выбор стратегии не гарантирует ожидаемого эффекта (дохода) из-за внешних факторов: состояние рынка, налоговой, таможенной, бюджетной и денежно-кредитной политики государства.

Вместе с тем развитие прямых межбюджетных отношений между бюджетом ОТГ и государственным бюджетом позволяет получать четко определенный объем межбюджетных трансфертов, которые формируют доходы ОТГ, что имеет существенное значение в их деятельности.

Следует отметить, что национальная региональная политика в Украине получила европейские черты и конкурентное финансирование из Государственного бюджета Украины. Области стали самостоятельно планировать и финансировать свое развитие. ОТГ получили собственные финансовые ресурсы, их бюджеты сопоставимы с бюджетами городов областного значения. Тем самым громады могут рассчитывать на положительные последствия эффективной стратегии управления финансами ОТГ, а именно:

- повышение конкуренции населенных пунктов в границах ОТГ;
- привлечение высококвалифицированных специалистов в управленческие структуры ОТГ;
- уменьшение коррупции в различных сферах управления финансами ОТГ;
- возможность принимать решения о

предоставлении большего количества общественных услуг ОТГ, а не районным советом;

- обеспечение прозрачности всего бюджетного процесса.

Анализ опыта украинских ОТГ свидетельствует, что стратегии финансового управления стали законным и широко распространенным инструментом для выявления актуальных проблем развития украинских территорий и обоснования механизмов их решения. Соблюдение плана действий по разработанной стратегии финансового управления ОТГ позволяет:

- увеличить авторитет местных органов власти, сделать их решения и действия предсказуемыми и понятными для всех жителей;

- пробудить в людях ощущение своего участия в решениях, ориентированных на эффективное развитие территории;

- объединить интересы и консолидировать всех участников громады на решение важнейших жизненных проблем;

- определить на основе консенсуса приоритетные задачи социально-экономического развития территории, источники финансирования, необходимые мероприятия и ответственность за их реализацию.

Привлечение граждан к участию в разработке и реализации стратегии управления финансами ОТГ должно осуществляться на определенных принципах:

- принцип непрерывности – привлечение граждан, сотрудничество власти и общества должно осуществляться регулярно;

- принцип открытости – распространение информации и неограниченное участие граждан в определенных финансовых проектах;

- принцип доверия власти к гражданам – получение отзывов от граждан, демонстрация доверия власти к громадам;

- принцип квалификации и компетентности – руководители ОТГ должны быть компетентными в финансовых вопросах, которые находятся под контролем общественности;

- принцип объективности – ложная и искаженная информация может полностью подорвать доверие, поэтому важно обеспечить ее объективность;

- принцип оптимизации деятельности – обеспечение передачи финансовой информации от источника к потребителю ОТГ;

- принцип прямого общения – руково-

дитель во время совместной работы, личного общения должен учитывать эффективные предложения для разработки стратегии финансового развития ОТГ [1, с.26].

На самом деле все граждане и общественные группы без исключения не должны участвовать в разработке стратегического документа. Поэтому важно сузить круг потенциальных кандидатов. Это можно сделать путем выявления активных в общественной жизни граждан, которые, стремятся представлять свои интересы в этом документе. Важно определить потенциальных активистов и предоставить необходимые ресурсы на этапах формирования и реализации финансовой стратегии – они должны участвовать в формировании партнерских отношений [1, с. 28]. Это обусловлено разработкой стратегии привлечения заинтересованных сторон к процессу формирования политики управления финансами ОТГ.

Разработка стратегии управления финансами ОТГ охватывает широкий спектр управленческих решений, касающихся перспективных проблем, связанных с общей целью деятельности и находится под влиянием неконтролируемых факторов внешней среды. Стратегией определяются такие вопросы управления финансами ОТГ:

- проблемы, непосредственно связанные с миссией органов самоуправления. Миссия ориентирована на будущее и, в основном, на повышение эффективности работы этих органов путем обеспечения взаимосвязи целей, ресурсов и результатов;

- проблемы и решения, связанные с любым элементом системы территориального управления, если этот элемент необходим для достижения цели, но в настоящее время отсутствует или недостаточный;

- проблемы, связанные с неконтролируемыми факторами внешней среды.

Считаем, что стратегия управления финансами ОТГ может быть реализована путем:

- создания интегрированной информационно-аналитической системы, обеспечивающей рационализацию и оптимизацию функциональных процессов и технологических процедур, взаимодействия информационных систем субъектов государственного управления, методической и другой работы, направленной на эффективное использование информационных ресурсов;

– совершенствования системы обучения, повышения профессионально-квалификационного уровня специалистов в сфере местных финансов и информационных технологий;

– повышения уровня нормативно-методического обеспечения процессов, связанных с изменениями в системе управления финансами ОТГ [2].

План действий по разработке стратегии управления финансами ОТГ должен включать конкретные мероприятия, инструменты и ожидаемые результаты, среди них можно выделить:

1. Формирование эффективной системы управления ОТГ, которое реализуется путем публикации организационной схемы местного исполнительного органа, разработки и утверждения коммуникационной стратегии по работе с общественностью. Результатом такого мероприятия является оптимизация и усовершенствование работы местного исполнительного органа, структурирование функциональных направлений деятельности.

2. Усовершенствование механизма предоставления информации о распоряжении бюджетными средствами, которое возможно за счет размещения проекта решения о местном бюджете с соответствующими приложениями на официальном веб-сайте, презентации доходной и расходной части местного бюджета в понятной для граждан форме. Данное мероприятие обеспечит соблюдение норм бюджетного законодательства.

3. Внедрение бюджета участия путем проведения информационной кампании по привлечению социальных проектов и их реализации через данный бюджет, что обеспечит реальное участие граждан в бюджетном процессе, позволит реализовать социальные и инфраструктурные проекты для громады.

4. Повышение доходности местного бюджета за счет разработки плана мероприятий по наполнению бюджета с целью увеличения поступлений в местный бюджет.

5. Уменьшение расходов местного бюджета путем разработки плана мероприятий по использованию бюджета с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.

6. Внедрение системы бюджетного планирования путем обучения руководителей и работников бюджетных учреждений вопросам организации бюджетного планирования, что

обеспечит повышение качества бюджетного планирования и прогнозирования.

План действий по разработке стратегии управления финансами ОТГ осложняется рядом факторов и требует четкого обоснования каждой фазы внедрения, особого внимания заслуживает привлечение совместных инвестиций в различные формы его реализации. Наиболее часто используемые проекты по улучшению качества жизнедеятельности ОТГ требуют совместного инвестирования ОТГ, которое подразумевает процесс вложения имущественных и интеллектуальных ценностей в субъекты ОТГ с привлечением внутренних и внешних источников с учетом разных условий жизнедеятельности объединения.

Основными участниками инвестиционного процесса являются государство и банки, которые создают условия и обеспечивают развитие и совершенствование системы денежно-кредитных отношений. В рамках совместных инвестиций государство может участвовать в отдельных проектах, особенно социальных. Кроме того, государство может выполнять роль стабилизирующего гаранта, участие которого дает большую уверенность в конкретных идеях и тому подобное. Банки также имеют наработанные подходы к инвестированию вообще, и к участию в совместных инвестициях в частности.

Потребность в инвестициях различных участников или проектов в рамках ОТГ, не всегда может удовлетворяться самими участниками (включая финансовые учреждения). Поэтому необходимо использовать новые источники финансовых ресурсов. Одним из них является краудфандинг, который вместе с более сложным в процессе внедрения – краудфинансингом занимает значительное место на рынке краудфинансовых технологий.

Краудфандинг означает привлечение средств на проект от многих людей. В переводе с английского (crowd - толпа, funding - финансирование) этот термин означает «народное финансирование». Проекты могут быть социальными, коммерческими, политическими и др. Субъектами краудфандингом выступают доноры и реципиенты [3].

Доноры (бекеры) – это физические лица готовые финансировать проекты за отдельное вознаграждение (экземпляры продукции, получение скидки на услуги / товары).

Краудфандинг используется во всем

мире, но наибольшее развитие он получил в США. В мировой практике существует четыре типа краудфандинга:

1. Краудфандинг с нефинансовым вознаграждением (rewards-based crowdfunding): заинтересованные лица выделяют средства в обмен на производимый товар (вариант заказа).

2. Благотворительный краудфандинг (donation-based crowdfunding): средства собираются на благотворительные или конкретные цели, например, на строительство школы для громад с низкими доходами, или на частные кампании, например, такие как на лечение конкретного человека.

3. Акционерный краудфандинг (equity crowdfunding): инвесторы вкладывают большие деньги в кампанию в обмен на долю ее капитала.

4. Инвестиционный краудфандинг (investment crowdfunding): кредиторы предоставляют ссуды с расчетом на выплату основной суммы займа с процентами.

Опыт многих волонтерских и благотворительных проектов доказывает, что большинство людей готово поделиться деньгами с теми, кто в них нуждается. Однако для привлечения средств на проект надо убедить людей, что проект действительно важен.

Для сбора средств существуют специальные онлайн-платформы, в том числе:

1. Международные платформы, поддерживающие проекты в Украине. Они получают пользу от украинских инициатив, поскольку они помогают охватить украинскую диаспору, привлечь шире международное сообщество к благотворительности и помочь украинским компаниям выйти на внешние рынки. Украинцы используют такие международные краудфандинговые платформы, как KickStarter, Indiegogo и GoFundMe.

2. Украинские платформы для краудфандинга. За последние годы появилось несколько украинских платформ для краудфандинга, которые решают различные вопросы, в том числе предоставление гуманитарной помощи жертвам Евромайдана и конфликта на востоке Украины, открытия бизнеса, инновационные проекты гражданского общества и развития громад. Украинские платформы для краудфандинга можно классифицировать по их специализации: гуманитарная помощь, некоммерческие организации и социаль-

ное предпринимательство. Одними из самых успешных площадок краудфандингом в Украине на данный момент можно считать – Big-Idea та Na-Starte.

Особенностями украинского рынка краудфандингу является то, что:

– проекты финансируются преимущественно в области здравоохранения, культуры, образования и некоторые другие;

– общая сумма средств, привлеченных через краудфандинговые платформы в Украине незначительна;

– предпринимательские технологические проекты востребованы, но не достаточно поддерживаются, поэтому украинские технологические стартапы финансируются за счет иностранных платформ для краудфандинга;

– отсутствие эффективного государственного регулирования. Деятельность краудфандинговых платформ, разработчиков проектов и частных инвесторов не полностью легализована, поскольку не существует специального закона «О краудфандинге»;

– недостаточный уровень доходов населения и, как результат, ограниченный платежеспособный спрос на проектное финансирование;

– отсутствие культуры совместных частных инвестиций, что ограничивает развитие краудфандинга как массового направления инвестиций в целом (низкий уровень знаний в сфере краудфандинга, наличие недоверия к этому способу финансирования среди населения, отсутствие предпринимательских инициатив, отсутствие необходимых знаний для осуществления инвестиционной деятельности на базе интернет платформ);

– слабая развитость краудфандинговой инфраструктуры.

Решение перечисленных проблем будет способствовать расширению применения краудфандинга и в конечном итоге приведет к повышению эффективности стратегий управления финансами ОТГ. В результате реализации стратегии управления финансами ОТГ можно:

– упорядочить межведомственную координацию управления местными финансами;

– обеспечить технологическую поддержку управления финансами ОТГ на основе использования интегрированной информационно-аналитической системы;

– усовершенствовать процесс управле-

ния финансами в части составления и использования бюджета ОТГ;

– повысить эффективность использования финансовых и материальных ресурсов ОТГ и прозрачность бюджетного процесса;

– обеспечить гармонизацию системы управления финансами ОТГ с международными стандартами.

Выводы. Таким образом, финансовую стратегию ОТГ невозможно рассматривать отдельно от финансовой политики государства – комплекса мер, направленных на накопление финансов для решения национальных социально-экономических и политических проблем. Поэтому эффективность финансовой стратегии ОТГ в значительной степени зависит от приоритетов государственной финансовой политики, ее обоснованности и реальности. Неотъемлемой частью финансовой стратегии ОТГ является долгосрочное финансовое планирование, ориентированное на достижение основных целей своей деятельности.

Стратегия управления финансами ОТГ

позволяет чиновникам и гражданам активно планировать будущее, а не реагировать на то, что уже произошло. Внедрение стратегии управления финансами ОТГ на местном уровне поможет руководителям государственного сектора видеть будущее и управлять перспективой в интересах общества.

Поэтому приоритетами изменений, введенных в стране, является расширение прав местного самоуправления при принятии решений и предоставление полной бюджетной автономии для наполнения бюджета и осуществления расходных полномочий – внедрение реформы местного самоуправления и территориальной организации власти. Полномочия, финансовые ресурсы и контроль – это три составляющие, на которых строится эффективная модель местного самоуправления, согласно которой ОТГ максимально мобилизуют собственные внутренние резервы. Увеличение доходов бюджета ОТГ позволяет реализовать эффективную стратегию управления своими финансами.

Библиография

1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Монографія / За ред.: В. В. Кравченко, М. О. Баймуратова, О.В. Батанова. Київ.: Атіка, 2007. 864 с.
2. Джурік Х. Б. Побудова ефективної стратегії управління финансами об'єднаних територіальних громад. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/8_2019/152.pdf.
3. Пантюхіна Т., Криворот Н. Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні. URL: <https://www.businesslaw.org.ua/craundfunding-v-ukraini-t/>

Despre autori

Татьяна ФИЛИПЕНКО,

*доктор наук по государственному управлению, профессор,
профессор кафедры права и публичного администрирования
Мариупольского государственного университета
(г. Мариуполь, Украина)
e-mail: tatkafile@gmail.com*

Анастасия ФИЛИПЕНКО,

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административно-правовых дисциплин
Донецкого государственного университета внутренних дел
(г. Мариуполь, Украина)
e-mail: filipenkodli@gmail.com*